

КАТЕГОРИЯ НАРЕЧИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Профессиональная школа № 1 Ташкентского района

Учительница русского языка и литературы:

Кадирова Малика

Категория наречий является исключительно формальной категорией, так как значение ее совпадает со значением категории прилагательных, это очевидно из сравнения таких пар, как *легкий / легко, бодрый / бодро* и т. д. Вероятно можно осознавать подобные наречия формой соответственных прилагательных, если бы в той же функции не употреблялось большое количество неизменяемых слов, не являющихся производными от прилагательных: *очень, слишком, наизусть, сразу, кругом* и т. д. Благодаря этому формальными признаками, категории являются прежде всего отношение к прилагательному, к глаголу или другим наречиям, невозможность определить прилагательным (если только это не наречное выражение), неизменяемость (однако наречия, производные от прилагательных, могут иметь степени сравнения) и, наконец, для наречий, произведенных от прилагательных, окончания -о или -е, а для глагольных наречий (деепричастий) особые окончания.¹

Первым, кто дал определение этой части речи, был античный философ Дионисий Фракийский. Он навал её «приглаголье». «Глаголить» означало «речь, вести речь». Вместо слова наречие можно было говорить «наглагол» и «приглагол». Е.М. Галкина-Федорук в своей книге приводит статистические данные и говорит о том, что 78% наречий определяют глагол

¹ Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. М.: Наука, 1974. С. 80-90.

и только 22% - другие части речи.²

В педагогической литературе исследуемая часть речи нашла отражение в работах С.К. Аксакова, А.А. Потебни, В.В. Виноградова, А.А. Шахматова, Л.В. Щербы, А.М. Пешковского, Н.М. Шанского, Д.Н. Шмелева и др.

Наречие как часть речи появилась гораздо позже других частей речи в языке, такие как существительное, прилагательное, глагол. И это не просто так, ведь наречие образовывается от других частей речи, приобретая свою стилистическую, смысловую окраску.

Наречие - это неизменяемая часть речи, которая обозначает признак действия, признак другого признака и предмета и в предложении обычно выполняет функции различных обстоятельств, а в редких случаях несогласованных определений и сказуемых.³

Вот что пишет А. М. Пешковский о наречии: «Если мы вдумаемся в слова *хорошо, красиво, чисто, умело, ловко, быстро* и т.д., то прежде всего заметим, что в них, как и в глаголе и в прилагательном, изображены не предметы, а признаки. Признаки эти те же самые, что и в прилагательных *хороший, красивый, чистый, умелый* и т.д. Однако в наречиях они представляются нам не совсем так, как в прилагательных. В прилагательных они принадлежат предметам, в наречии же - чему-то такому, что высказано о предмете. Хорошо это не значит, что кто-то хорош, а что кто-то что-то хорошо сделал. Например: *На улице солнечно. На душе хорошо*»⁴.

Некоторые ученые относят к неизменяемым самостоятельным частям речи также деепричастия и слова категории состояния. Л. В. Щерба в 1928 г., включив в эту особую, как он считал, часть речи слова, которые

² Галкина-Федорук Е.М. «Современный русский язык. Лексикология, фонетика, морфология» 3-е изд. - М.: 2009. -43 с.

³ Борисоглебская Э.И., Гурченкова В.П., Курбыко А.Е. и др. «Русский язык: Пособие для поступающих в вузы» - 4-е изд., перераб. и доп. -Мн.: Выш. шк., 1998. - 445 с.

⁴ [Текучёв А. В.](#) А. М. Пешковский // [Русский язык в школе](#). 1968. -65 с.

обозначают состояние человека и окружающей среды. Грамматическими признаками слов категории состояния Л. В. Щерба считал неизменяемость и способность употребляться со связкой. К этой части речи он относил слова радостно, можно, нельзя, душно, нужно, темно.⁵

Слова категории состояния внешне совпадают с наречиями, но синтаксические функции у них различны. Наречие относится к глаголу, уточняет и поясняет его и обозначает признак действия (говорить взволнованно), а примыкая к прилагательным, причастиям и наречиям - признак признака (ярко освещенная гостиная).

Признак предмета наречия обозначают в редких случаях, так как сочетается с некоторыми существительными (чтение вслух, глаза навывкате). Чаще всего наречия выступают в качестве признака действия, в этой роли употребляются достаточное количество наречий (быстро идти, высоко лететь).

Наречия не спрягаются и не склоняются (не изменяются по числам, родам и падежам), поэтому в большинстве своем имеют только постоянные грамматические признаки. Непостоянный признак (степень сравнения) выделяют при морфологическом разборе только у определительных качественных наречий.

Общее грамматическое значение наречий - это признак действия или признак признаков.

Морфологическим признаком наречий является то, что наречие - неизменяемая часть речи. Они не имеют рода, числа, падежа, не склоняются и не спрягаются.

Литература:

⁵ Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. М.: Наука, 1974. - 72-75 с.

1. Борисоглебская Э.И., Гурченкова В.П., Курбыко А.Е. и др. «Русский язык: Пособие для поступающих в вузы» - 4-е изд., перераб. и доп. -Мн.: Выш. шк., 1998.
2. Галкина-Федорук Е.М. «Современный русский язык. Лексикология, фонетика, морфология» 3-е изд. - М.: 2009.
3. Текучёв А. В., А. М. Пешковский // Русский язык в школе. – М., 1968.
4. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. - М., 1974.